

JAMOAT XAVFSIZLIGINI MODERNIZATSIYA QILISH

Ashrapov Bobur Botirovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti ofitseri

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Harbiy jamoada harbiy madaniyatni tashkillashtirish va modernizatsiyalash, unda askariy birodarlik. Harbiy xizmatchilar estetik, ma'naviy-axloqiy va vatanparvarlik tarbiyasida olimlar, ijodkorlar va san'atkorlar, atokli kishilar, faxriylar bilan uchrashuvlar katta ahamiyatga ega. Munosabatlarini yulga quyish faqatgina komandir ofitserlarninggina emas, balki barcha toifadagi jamoat xavfsizligini saqlashda harbiy xizmatchilarning muhim o'rnini va roli hamda yuksak tashshabuskorligi kabi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kuchlarida Harbiy, xizmat axloqi, xalqimizning o'n ming yilliklar, davomida to'plagan urf-odatlarini, an'analari, axloqiy me'yorlari, modernizatsiyalash, tayangan xolda, harbiy xizmatni tashkil, qilish.

Kirish

Har bir inson oldida hayot mazmuni to'g'risidagi masala u yoki bu shaklda keskinlik va muammolilikning turli darajasida namoyon bo'ladi. O'z hayotini mazmun bilan to'ldirish insonga xos bo'lgan xususiyatdir. U o'z hayot faoliyati yo'naltirilgan maqsadga ega bo'lishga moyildir. O'zining mangu emasligini, o'lishini anglagan inson qandaydir mangulikka oshno bo'lgisi keladi va jamiyatdagi o'z o'rnini izlaydi, o'z hayotining qimmatini ko'tarishga intiladi. Insonni, uning rivojlanishini ijtimoiy taraqqiyot maqsadi sifatida ko'rib chiqish, shaxs manfaatlari va jamiyat rivojlari manfaatlarini insonparvar, ma'naviy asosda taqqoslashga imkon beradi. Ushbu uslubiy mulohaza hayot mazmunini inson hayotining izidan, shaxsning ijodiy imkoniyatlari doimo rivojlanishi va takomillashuvidan izlashni taqazo etadi. Shu boisdan ham A.M.Korshunov "Ijod bu sub'ektning ob'ekt bilan faol o'zaro harakatidir. Bu jarayonda sub'ekt maqsadga yo'naltirilgan holda atrof-olamni o'zgartirib, ob'ektiv qonuniyatlar talabiga ko'ra yangi, ijtimoiy ahamiyatdagi olamni yaratadi. Atrof-olamga ta'sir qilib, sub'ekt o'z-o'zini ham o'zgartiradi" [1. 383-b], - deb yozadi¹⁰.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son [Farmoniga](#)

¹⁰ Saidov S.A., Ibn al-Muqaffaning islom tarjima san'atiga qo'shgan hissasi. // "Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences" Scientific journal Volume 1, 2021. 383 P.

muvofig, shuningdek, jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha o'rnatilayotgan yangi mexanizmlarning samarali amalga oshirilishini ta'minlashda ichki ishlar organlarining roli va mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida qaror qabul qilindi¹¹. Demokratik jamiyatda inson birinchi darajali masala ekanligi e'tiborga olinib, Konstitutsiyada inson xuquqlari, erkinliklari va burchlari masalasiga aloxida ahamiyat beriladi. Konstitutsiya O'zbekiston Respublikasi barcha fuqorolari bir xil xuquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi hamda ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, qonun oldida teng ekanligiga aloxida urg'u beriladi. Bu o'rinda «Inson xuquqlari to'g'risida»gi xalqaro xuquqiy xujjatlardagi me'yorlarni o'zida mujassamlashtirgan.¹² O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida Harbiy xizmat axloqi xalqimizning o'n ming yilliklar davomida to'plagan urf-odatlarini, an'analari, axloqiy me'yorlariga tayangan xolda harbiy xizmatni tashkil qilish va o'tash jarayonlarida harbiy xizmatchilarning axloqiy tarbiyasi shakllanadi. Harbiy xizmatchining Vatanga muxabbati, ma'naviy mas'uliyati, or-nomusi, g'ururi va boshqa jixatlari kasbiy faoliyatning shart-sharoitlari, tashkil qilinishi, xuquqiy asoslari va yo'l-yo'rig'ini belgilab beradi hamda kundalik faoliyati jarayonida aniq va yaqqol ko'zga tashlanadi.¹³

Mavzuning dolzarbligi:

Harbiy axloq harbiy jamoalardagi ma'naviy-ruxiy o'zgarishlarda, ijtimoiy munosabatlar jarayonida, o'zaro nizomiy munosabatlarda shakllanib boradi. Qurolli Kuchlarimiz harbiy xizmatchilari o'z axloqini o'zbek xalqining ma'naviy merosi va qadriyatlarini, do'stlik, o'rtoqlik, insonparvarlik, axloqiy teranlik, mardlik, samimiylik, insoflilik, diyonatlilik, rostgo'ylik, xalollik, or-nomus, poklik, vazminlik, ota-ona va kattalarni xurmat qilish, mexnatsevarlik, o'tmishga xurmat, iymonlilik va boshqa axloqiy fazilatlarini bilan boyitib borishadi.¹⁴ Butun dunyoda mamlakat ichida tartib-intizom va jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan armiya emas, Mudofaa vazirligi emas, balki alohida tuzilmalar shug'ullanadi. Ma'lumki, bugungi kunda biz "Xavfsiz shahar – xavfsiz mamlakat" konsepsiyasi asosida yurtimizda jamoat tartibini ta'minlashga qaratilgan katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz.

¹¹ <https://lex.uz/uz/docs/-5353841>

¹² I. Ergashev. O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, 2005 yil

¹³ I. Rustamov. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganish. Uslubiy ko'rsatma. TATU FF, 2016 yil

¹⁴ A. Sotiboldiyev. Harbiy pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2004 yil

Mavzuning yangiliklari:

“Xavfsiz shahar”, “Xavfsiz turizm”, “Xavfsiz xonadon” tizimlari joriy etilgani, 24 soat patrullik xizmati yo‘lga qo‘yilgani natijasida odamlarda “adolat va qonun ustuvorligi”ga ishonch paydo bo‘ldi. Prezidentimiz jamoat xavfsizligini ta’minlashning moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlash, jumladan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga zamonaviy vertolyotlar ajratish bo‘yicha topshiriqlar berdi. Tinchlik va sog‘likni ta’minlasak, qolgan hamma narsaga erishamiz, deydi davlatimiz rahbari. Shu maqsadda mamlakatimizda tinchlik-osoyishtalikni mustahkamlash, jamoat tartibini ta’minlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirildi. Keyingi ikki yilda sohaga doir 100 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilindi. Harbiy jamoada harbiy madaniyatni tashkillashtirish va mustahkamlash, unda askariy birodarlik. Harbiy xizmatchilar estetik, ma’naviy-axloqiy va vatanparvarlik tarbiyasida olimlar, ijodkorlar va san’atkorlar, atokli kishilar, faxriylar bilan uchrashuvlar katta ahamiyatga ega. Munosabatlarini yulga quyish faqatgina komandir ofitserlarninggina emas, balki barcha toifadagi harbiy xizmatchilarning vazifasidir. Avvalo, o‘zimiz xizmat kilayotgan harbiy jamoa xalqimiz, Vatanimizning bir bo‘lagi ekanligini anglamogamiz, qalbdan xis qilmog‘imiz kerak.

Askar jamoani, jamoa esa askarni shakllantiradi. SHuning uchun xam har bir harbiy xizmatchi jamoaning shakllanishiga o‘z ulushini qo‘shishi, ma’naviy-axloqiy jixatdan sog‘lom bulishi, harbiy etika va estetika, harbiy cha etiket tamoyillarining bajarilishi va jangovar shaylikni oshirish uchun shaxsiy mas’ulligini xis qilishi kerak.¹⁵

Keyingi paytlarda O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida harbiy bo‘linmalar, qismlar jangovar shayligi sifat ko‘rsatkichlarining oshishida harbiy jamoaning ta’siri ortib bormokda. Jaxonda terrorism xavfi ortib borayotgan, Markaziy Osiyoda murakkab harbiy - siyosiy vaziyat saqlanib turgan xozirgi sharoit Vatan himoyachilaridan doimo o‘z ustida ishlashni, kasbiy maxoratini muntazam oshirib borishni, xushyor va sergak bo‘lishni, uyush-qoqlik, ko‘makdoshlik, askariy do‘stlikni, harbiy intizom va xuquq.-tartibotni yanada mustahkamlashni, xar kanday tajovo‘zga munosib zarba berishga tayyor turishni talab qiladi.^{16 17} Harbiy xizmatchilar, harbiy jamoalar madaniy munosabatlarini mustahkamlash va shakllantirishda boshliq. tomonidan o‘z qo‘l ostidagi harbiy xizmatchilar o‘rtasidagi o‘zaro nizomiy munosabatlarning qo‘llab-quvvatlanishi, ularning turmush tarzi, maishiy hayotini qat’iy nizom talablari asosida tashkillashtirishi, harbiy jamoalardagi ijtimoiy-ruhiy

¹⁵ «O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa Vazirligining infarmatsion blyutenlari.

¹⁶ O‘zbekiston Respublikasining «Mudofaa to‘g‘risidagi qonuni» 2001 yil

¹⁷ O‘zbekiston Respublikasining “Umumxarbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida”gi qonuni. Toshkent 2003 y

sogʻlom muxit, harbiy xizmatchilarning oʻz jamoasidan faxrlanishi, uning jangovar anʼanalariga hurmati aloxida oʻrin egallaydi.¹⁸

Mavzuning takliflari:

Xulosa qilib:

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash – millati, tili va kasbidan qatʼi nazar, yoshlarda Vatanga sadoqat tuygʻusini shakllantirish, ularni oʻz fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yoʻnaltirilgan davlat organlari, jamoat birlashmalari va tashkilotlarining koʻp bosqichli, tizimli, maqsadli va muvofiqlashtirilgan faoliyatidir. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan koʻzlangan asosiy maqsad – yoshlarda jamiyatning turli tarmoqlari, ayniqsa, harbiy soha bilan aloqador boʻlgan davlat xizmati turlarida faollik koʻrsatish, tinch va harbiy sharoitda Konstitutsiya va harbiy burchga sadoqatli boʻlish, ularda oʻz yurti va xalqi taqdiri uchun yuksak masʼuliyat va javobgarlik kabi muhim xususiyatlarni shakllantirishdan iborat. Insonni, uning rivojlanishini ijtimoiy taraqqiyot maqsadi sifatida koʻrib chiqish, shaxs manfaatlarini va jamiyat rivojlari manfaatlarini insonparvar, maʼnaviy asosda taqqoslashga imkon beradi.

Adabiyotlar qoʻllanmalar:

1. Xarbiy xizmat axloqi.
2. Oʻzbekiston Respublikasining «Mudofaa toʻgʻrisidagi qonuni» 2001 yil
3. Komandirlar va shaxsiy tarkib bilan ishlash boʻyicha oʻrinbosarlariga metodik tavsiyalar. Oʻzbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi tarbiyaviy ishlar boshqarmasi.
4. «Oʻzbekiston Respublikasining Mudofaa Vazirligining infarmatsion blyutenlari.
5. Vatanparvar gazetasi maqolalari.
6. Oʻzbekiston Respublikasining “Umumxarbiy majburiyat va harbiy xizmat toʻgʻrisida”gi qonuni. Toshkent 2003 y
7. I.Karimov «Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir». 1996 yil.

¹⁸ Komandirlar va shaxsiy tarkib bilan ishlash boʻyicha oʻrinbosarlariga metodik tavsiyalar. Oʻzbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi tarbiyaviy ishlar boshqarmasi.

8. O‘zbekiston Respublikasi QK «Umumharbiy nizomlari» Toshkent 1996 yil.

9. “Axloqshunoslik” fanidan mustaqil ta’lim uchun uslubiy qullanma, 1995 yil, Pulatova D.A.

10. Estetika “Nafosatshunoslik” Toshkent 1995 yil, E.Umarov.

IQTIBOSLIK/ADABIYOTLAR

1. Sh. Tilavoldiev. Bases of military patriotic education. Text of lectures. FSU, 2006.

2. B.Ziyomukhammaedov. Pedagogics. Textbook. Tashent, 2006.

3. N.Boymurodov. Practical psychology. Textbook. Tashkent, 2008.

4. A.Sotiboldiev. Military pedagogics. Textbook. Tashkent, 2004.

5. Pulatov Sh.N.Sankhya-ancient Indian philosophical school. //PUSTAK BHARATI RESEARCH JOURNAL// JAN-June. ISSUE Toronto, Canada. No: 1-2, 2020.

6. PULATOV SH.N. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Hindistondagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat. Academic Research In Educational Sciences. Volume 1. 2020 468-474 P.

7. Po‘latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma‘rifatga qo‘shgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.

8. Po‘latov, Sh.N., Hindistonda pedagogik ta‘limning rivojlanish bosqichlari. //“SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.

9. Jurayev SH.S., Abu Ali ibn Sinoning falsafiy qarashlarida baxt-saodat masalasi // Academic Research in Educational Sciences, 2 (Special Issue 1), 395-401 P.

10.Saidov S.A., Ibn al-Muqaffaning islom tarjima san‘atiga qo‘shgan hissasi. // “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” Scientific journal Volume 1, 2021. 332-336 P.